

Pemetaan Penelitian Rasio *Debt to Equity Ratio* (DER) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik *VOSviewer* dan *Literature Review*

Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan penelitian seputar rasio *Debt to Equity Ratio* (DER) pada Perbankan Syariah dan Konvensional dengan pendekatan *mix-method*, yaitu studi bibliometrik *VOSviewer* dan *literature review*. Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar rasio DER; (2) memetakan hasil visualisasi bibliometrik *VOSviewer* seputar rasio DER berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar rasio DER menggunakan studi *literature review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal, terdapat 69 publikasi jurnal seputar rasio DER; (2) berdasarkan pemetaan studi bibliometrik *VOSviewer*, hasil visualisasi jaringan seputar rasio DER terbagi menjadi 6 kluster dan 196 item topik; (3) berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 20 topik seputar rasio DER. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah memetakan topik-topik penelitian seputar rasio DER pada Perbankan Syariah dan Konvensional yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

Kata Kunci: *Debt to Equity Ratio* (DER), *Bibliometrik*, *VOSviewer*, *Literature Review*, *Perbankan Syariah dan Konvensional*.

Abstract

This study aims to determine the research mapping regarding the Debt to Equity Ratio (DER) ratio in Islamic and Conventional Banking using a mix-method approach, namely the VOSviewer bibliometric study and literature review. Data analysis techniques include: (1) mapping the distribution of journal publications around the DER ratio; (2) mapping the results of the VOSviewer bibliometric visualization around the DER ratio based on the number of clusters and their items; and (3) mapping research topics around the DER ratio using a literature review study. The results showed that: (1) based on the distribution of journal publications, there were 69 journal publications regarding the DER ratio; (2) based on the mapping of the VOSviewer bibliometric study, the network visualization results around the DER ratio are divided into 6 clusters and 196 topic items; (3) based on the mapping of literature review studies, there are 20 topics around the DER ratio. The implications and contributions of this research are to map research topics around DER ratios in Islamic and Conventional Banking which are often or rarely researched by researchers so that they can be a reference for subsequent researchers.

Keywords: *Debt to Equity Ratio (DER), Bibliometrics, VOSviewer, Literature Review, Islamic and Conventional Banking.*

PENDAHULUAN

Rasio *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan salah satu rasio keuangan yang sangat penting dalam industri perbankan. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar kewajiban (utang) bank dibandingkan dengan modal pemilik (ekuitas) bank. Semakin tinggi

rasio DER, semakin besar pula jumlah utang yang dimiliki bank dibandingkan dengan jumlah modal pemilikinya. Penggunaan rasio DER pada perbankan menjadi semakin penting seiring dengan semakin kompleksnya industri perbankan dan semakin ketatnya persyaratan pengawasan regulasi. Bank-bank saat ini semakin memperhatikan kesehatan keuangan mereka dan mengelola risiko dengan lebih baik. Rasio DER menjadi salah satu indikator yang paling sering digunakan dalam mengevaluasi kesehatan keuangan bank (Andhitiyara, 2020).

Rasio DER juga sering digunakan oleh pemerintah dan regulator sebagai salah satu alat pengawasan dan evaluasi kesehatan keuangan bank. Regulator biasanya menetapkan batas maksimum rasio DER untuk bank-bank yang beroperasi di negara mereka untuk memastikan bahwa bank-bank tersebut tidak terlalu terbebani oleh utang dan mampu membayar kembali utang mereka secara tepat waktu. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan rasio DER dalam mengevaluasi kesehatan keuangan bank tidak bisa dilihat secara terpisah dari faktor-faktor lain seperti kualitas aset, likuiditas, dan profitabilitas. Oleh karena itu, perbankan biasanya juga menggunakan rasio keuangan lainnya dalam mengevaluasi kesehatan keuangan mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan rasio DER di industri perbankan juga semakin berkembang dengan munculnya fintech yang menawarkan produk dan layanan perbankan yang berbeda. Fintech yang menawarkan pinjaman online seringkali menggunakan rasio DER sebagai salah satu tolok ukur dalam mengevaluasi risiko peminjam dan menentukan kelayakan pinjaman. Dalam kesimpulannya, penggunaan rasio DER pada perbankan terus berkembang seiring dengan kompleksitas industri perbankan dan meningkatnya persyaratan pengawasan regulasi. Rasio ini menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi kesehatan keuangan bank dan menentukan kemampuan bank dalam memberikan pinjaman kepada nasabah. Namun, penggunaan rasio DER tidak bisa dilihat secara terpisah dari faktor-faktor lain dalam mengevaluasi kesehatan keuangan bank (Pratiwi, 2020).

Penelitian mengenai penggunaan rasio DER pada perbankan terus berkembang seiring dengan semakin pentingnya rasio ini dalam mengevaluasi kesehatan keuangan bank dan menentukan kemampuan bank dalam memberikan pinjaman kepada nasabah. Beberapa perkembangan penelitian yang menarik mengenai penggunaan rasio DER pada perbankan antara lain sebagai berikut: *pertama*, penelitian menunjukkan bahwa bank-bank dengan rasio DER yang rendah cenderung memiliki profitabilitas yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa bank-bank dengan struktur modal yang sehat cenderung lebih mampu menghasilkan keuntungan yang lebih besar (Tarigan, 2020). *Kedua*, penelitian menunjukkan bahwa bank-bank dengan rasio DER yang tinggi cenderung memiliki risiko kredit yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa struktur modal yang buruk dapat meningkatkan risiko kredit bank (Toatubun, 2020). *Ketiga*, penelitian menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan besar cenderung memiliki rasio DER yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan kecil. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan besar cenderung memiliki akses ke modal yang lebih banyak, sehingga mereka tidak perlu mengandalkan utang untuk membiayai operasional mereka (Sanjaya et al., 2021). *Keempat*, penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ketat terhadap penggunaan utang dapat mempengaruhi struktur modal bank. Regulasi yang ketat dapat mendorong bank untuk menggunakan modal pemilik sebagai sumber pendanaan utama, sehingga meningkatkan rasio ekuitas dan menurunkan rasio DER

(Nurhayati, 2022). Secara keseluruhan, penelitian mengenai penggunaan rasio DER pada perbankan terus berkembang seiring dengan semakin pentingnya rasio ini dalam mengevaluasi kesehatan keuangan bank. Penelitian ini membantu regulator, perbankan, dan investor untuk memahami pengaruh rasio DER pada kinerja keuangan perbankan dan menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan keuangan bank.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar DER pada Perbankan Syariah dan Konvensional dengan menggunakan: (1) studi bibliometrik *VOSviewer* guna menganalisis dan mempelajari peta perkembangan literatur dalam publikasi suatu bidang keilmuan dengan membuat peta jaringan metadata; dan (2) studi *literature review* guna menganalisis, mengidentifikasi dan *me-review* artikel-artikel dari jurnal nasional terakreditasi Sinta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar DER. Hal ini dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya yang berkeinginan untuk meneliti perihal DER. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah memetakan topik-topik penelitian seputar rasio DER pada Perbankan Syariah dan Konvensional yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

KAJIAN TEORITIS

Debt to Equity Ratio (DER) atau Rasio Utang terhadap Ekuitas adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah utang perusahaan dibandingkan dengan jumlah ekuitas atau modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Dalam konteks perbankan, DER digunakan untuk mengukur seberapa besar kewajiban atau hutang yang dimiliki oleh bank dibandingkan dengan modalnya. Semakin tinggi DER suatu bank, semakin besar pula proporsi hutang atau kewajiban yang dimiliki bank tersebut dibandingkan dengan modalnya. DER biasanya dihitung dengan membagi total hutang (termasuk hutang jangka panjang dan hutang lancar) dengan total ekuitas atau modal sendiri bank. Jika hasilnya lebih besar dari satu, berarti bank tersebut memiliki lebih banyak hutang daripada modalnya, sedangkan jika hasilnya kurang dari satu, berarti bank tersebut memiliki modal yang lebih besar daripada hutangnya (Yunita, 2019).

Studi bibliometrik merupakan metode analisis kuantitatif yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis karakteristik publikasi ilmiah dalam sebuah disiplin atau bidang penelitian tertentu. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data yang diambil dari referensi atau daftar pustaka yang terdapat dalam publikasi ilmiah. Studi bibliometrik dapat digunakan untuk mempelajari tren penelitian, jaringan kolaborasi antara peneliti, pola sitasi, dan dampak dari suatu publikasi ilmiah pada bidang penelitian tertentu. Melalui analisis bibliometrik, dapat ditemukan informasi penting tentang seberapa sering sebuah artikel ilmiah dikutip, di mana penulis atau jurnal yang paling banyak berkontribusi dalam suatu bidang, dan bagaimana perkembangan bidang tersebut dari waktu ke waktu. Studi bibliometrik umumnya melibatkan penggunaan perangkat lunak khusus untuk mengumpulkan dan menganalisis data bibliografi dari publikasi ilmiah yang relevan. Data yang dikumpulkan dapat berupa jumlah publikasi, jumlah sitasi, atau indeks h-Index dan g-Index dari peneliti tertentu atau jurnal tertentu. Studi bibliometrik menjadi semakin penting dalam dunia penelitian saat ini, terutama dalam bidang-bidang yang terus berkembang seperti ilmu pengetahuan dan teknologi. Metode

ini dapat membantu peneliti dan institusi penelitian dalam mengambil keputusan strategis tentang pendanaan, penelitian, dan pengembangan di masa depan (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah perangkat lunak analisis data dan visualisasi yang digunakan untuk melakukan analisis bibliometrik dan menghasilkan peta jaringan (*network map*) dari artikel ilmiah, jurnal, atau peneliti dalam sebuah bidang atau disiplin penelitian tertentu. Perangkat lunak ini dikembangkan oleh Prof. Nees Jan van Eck dan Ludo Waltman dari *Centre for Science and Technology Studies (CWTS)* di Universitas Leiden, Belanda. *VOSviewer* dapat digunakan untuk memvisualisasikan jaringan sitasi antar-artikel, kolaborasi antar-penulis atau institusi, dan pola kepadatan kata-kata kunci (*keywords*) dalam publikasi ilmiah. Dengan menggabungkan berbagai jenis data bibliometrik, *VOSviewer* dapat membantu peneliti untuk memahami lebih dalam tentang bidang penelitian tertentu, tren penelitian, dan hubungan antara konsep-konsep atau topik-topik tertentu. Salah satu fitur utama dari *VOSviewer* adalah kemampuannya untuk membuat peta jaringan yang interaktif dan mudah dimengerti, dengan menggunakan warna dan ukuran simpul (*node*) dan tautan (*link*) yang berbeda-beda untuk menunjukkan hubungan antara simpul-simpul tersebut. *VOSviewer* juga dapat memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis kluster (*cluster analysis*) atau analisis multidimensional *scaling* (MDS) pada data bibliometrik mereka. *VOSviewer* dapat digunakan secara gratis dan dapat diunduh dari situs *web* resmi *VOSviewer*. Perangkat lunak ini memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan, sehingga dapat digunakan oleh peneliti atau praktisi yang tidak memiliki latar belakang atau pengalaman khusus dalam analisis bibliometrik atau visualisasi data (van Eck NJ, 2022).

Studi *literature review* merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meninjau, menganalisis, dan mensintesis literatur atau sumber-sumber informasi yang relevan dalam suatu bidang atau topik penelitian tertentu. Studi *literature review* bertujuan untuk memahami dan mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari penelitian terdahulu, memberikan ringkasan dan pemahaman yang holistik tentang perkembangan penelitian dalam suatu bidang, dan mengidentifikasi kebutuhan dan peluang untuk penelitian lebih lanjut. Studi *literature review* dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis sumber informasi, seperti artikel jurnal, buku, dokumen resmi, dan sumber-sumber informasi lainnya. Analisis yang dilakukan dalam studi *literature review* meliputi pengumpulan data, penyaringan, penilaian, dan sintesis dari sumber-sumber informasi yang relevan dengan topik atau pertanyaan penelitian. Studi *literature review* sangat penting dalam penelitian karena membantu peneliti untuk memahami status penelitian saat ini dalam bidang yang dipilih. Hal ini dapat membantu peneliti untuk mengembangkan penelitian yang lebih efektif dan efisien, serta dapat membantu mengidentifikasi celah penelitian yang masih belum terjawab atau membutuhkan penelitian lebih lanjut. Studi *literature review* juga dapat membantu dalam menyusun kerangka teoritis, menentukan desain penelitian yang tepat, dan membantu mengembangkan hipotesis atau pertanyaan penelitian yang lebih spesifik. Selain itu, studi *literature review* dapat membantu mengidentifikasi masalah atau kesulitan dalam penelitian terdahulu, dan memperkuat penelitian sebelumnya dengan menambahkan sumber-sumber informasi yang lebih baru dan relevan (El-Halaby et al., 2021).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah *Debt to Equity Ratio* (DER). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang DER pada Perbankan Syariah dan Konvensional.

Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi *Sinta* melalui *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) dan *software Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, dan *VOSviewer*. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan *kategori title words* berkata kunci “*Debt to Equity Ratio*” dan “DER” dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar DER menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* berdasarkan tahun penerbitan; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi jurnal seputar DER menggunakan *software algoritma VOSviewer (Visualization of Similarities)* berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar DER menggunakan studi *literature review* (Rohimah et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah seputar *Debt to Equity Ratio* (DER) pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Terdapat 69 jurnal nasional terakreditasi *Sinta* berdasarkan hasil pengumpulan data menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* yang berasal dari *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) dan *software Perish/Harzing* selama periode 2009 hingga tahun 2023. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data publikasi jurnal seputar DER berdasarkan tahun

Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi
2009	2	2016	7	2020	10
2013	3	2017	5	2021	7
2014	2	2018	8	2022	19
2015	3	2019	3		

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pemetaan Studi Bibliometrik *VOSviewer* seputar *Debt to Equity Ratio* (DER) pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Hasil penelusuran artikel pada *software Perish/Harzing* yang diekspor dalam format RIS (*Research Information Systems*), kemudian diinput dan dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak *VOSviewer*. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Visualisasi *network* peta perkembangan penelitian seputar DER. Sumber: Data diolah, *software VOSViewer 1.6.18*.

Hasil visualisasi *software VOSViewer* terkait peta penelitian seputar rasio DER pada Perbankan Syariah dan Konvensional terdapat 6 kluster dan 196 item topik pada pemetaan tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- Kluster 1 terdiri dari 50 item topik, yaitu: *analisis pengaruh debt, asosiatif, asset, bursa efek indonesia, dar, debt equity ratio terhadap return, harga saham, icmd, investasi, kausal, klasik, koefisien determinasi, laba, ldr, linear berganda, metode analisis data, metode pengumpulan data, nilai perusahaan, normalita, parsial, pengaruh debt return, perbankan, performing loan dan debt, perusahaan, populasi, purposive sampling, r square, rasio, regresi linear berganda, return saham, roe, sampel, sampling, teknik analisis, teknik pengambilan sampling, uji autokorelasi, uji f, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji t.*
- Kluster 2 terdiri dari 44 item topik, yaitu: *annual financial statement, bond rating, capital adequacy ratio, capital gain, capital market, car, classical assumption test, company, conventional bank, data analysis, difference, efek indonesia, effect, firm size, form, fund, hypothesis, indonesian stock exchange, inflation, insignificant effect, investor, islamic commercial banking, islamic social reporting, maturity obligasi, multiple linear regression, pengaruh capital adequacy ratio, populasi, profitability, purposive sampling method, quantitative method, rating, relationship, research, roa, secondary data, significant effect, significant negative positive effect, size, source, stock return, ukuran perusahaan.*
- Kluster 3 terdiri dari 33 item topik, yaitu: *analysis technique, asset ratio, bank indonesia, banking company, book value, bopo, debt equity ratio, deposit ratio, der, fdr, financing, influence, investment, islamic bank, lar, loan, multiple regression, net profit margin,*

npm, observation, path analysis, pbv, pengaruh loan, positive effect, positive impact, price, relation, shareholder, spss, tato, total asset turnover, total sample.

- Kluster 4 terdiri dari 33 item topik, yaitu: *analytical method, annual report, calculation, data analysis technique, data collection technique, dependent variable, eps, equity dan debt, financial statement data, idx, independent variable, list, multiple linear regression, net interest margin, npl, panel data regression, performing loan, persero, price earning ratio, purposive sampling technique, quantitative approach, research method, sample method technique, service solution, significance level, significant influence, study, tbk.*
- Kluster 5 terdiri dari 18 item topik, yaitu: *classic assumption test, coefficient, data collection method, determination coefficient, dividend payout ratio, dpr, equity ratio terhadap profitabilitas, f test, financial performance, perusahaan perbankan, profit growth, ratio, spss program, t test, value.*
- Kluster 6 terdiri dari 18 item topik, yaitu: *certain criterium, current ratio dan debt, earning per share, equity ratio, impact, level, multiple regression analysis, partial test, pengaruh current ratio, per, quantitative research, sample company, share, signifikan terhadap harga saham, stock price.*

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 20 pengaruh DER pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu:

Pertama, bond rating. Pengaruh DER pada perbankan terhadap *bond rating* dapat bervariasi tergantung pada tingkat DER dan kondisi keuangan perbankan secara keseluruhan. Umumnya, semakin tinggi DER suatu bank, semakin besar risiko keuangan yang dimilikinya. Hal ini dapat memengaruhi peringkat obligasi (*bond rating*) yang diterbitkan oleh bank tersebut. Peringkat obligasi biasanya diberikan oleh lembaga pemeringkat seperti *Standard & Poor's, Moody's, dan Fitch Ratings*. Lembaga ini melakukan analisis keuangan terhadap bank dan menilai risiko kredit yang terkait dengan obligasi yang diterbitkan oleh bank. Jika DER bank terlalu tinggi, lembaga pemeringkat mungkin menilai bahwa bank tersebut memiliki risiko kredit yang tinggi, dan oleh karena itu, obligasi yang diterbitkan oleh bank tersebut akan memiliki peringkat yang lebih rendah. Sebaliknya, jika DER bank relatif rendah, lembaga pemeringkat mungkin menilai bahwa bank tersebut memiliki risiko kredit yang rendah, dan oleh karena itu, obligasi yang diterbitkan oleh bank tersebut akan memiliki peringkat yang lebih tinggi.

Kedua, Capital Adequacy Ratio (CAR). Pengaruh DER pada CAR dapat berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisi perusahaan. Namun, secara umum, semakin tinggi DER suatu perusahaan, semakin rendah CAR-nya. Hal ini dikarenakan semakin tinggi DER, semakin besar porsi hutang perusahaan dibandingkan dengan ekuitasnya. Hutang tersebut kemudian akan menjadi beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan, sehingga meningkatkan biaya operasional dan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memenuhi persyaratan CAR. Perbankan memiliki persyaratan CAR yang cukup tinggi untuk memastikan bahwa perusahaan dapat menanggung risiko kredit dan risiko operasional. Oleh karena itu, perusahaan perbankan harus memperhatikan DER mereka untuk memastikan bahwa mereka memiliki tingkat hutang

yang sehat dan dapat memenuhi persyaratan CAR. Jika DER terlalu tinggi, perusahaan perbankan mungkin perlu menurunkan tingkat hutang mereka atau meningkatkan modal mereka untuk memenuhi persyaratan CAR. Sebaliknya, jika DER terlalu rendah, perusahaan perbankan mungkin tidak memanfaatkan potensi leverage mereka dengan optimal.

Ketiga, Dividend Payout Ratio (DPR). Pada perbankan, DER dapat mempengaruhi DPR. Semakin tinggi DER, semakin banyak pinjaman yang digunakan oleh bank, sehingga menyebabkan bank harus membayar bunga yang lebih tinggi. Hal ini dapat menyebabkan penurunan laba bersih bank. Oleh karena itu, jika DER bank tinggi, bank mungkin akan cenderung membatasi pembayaran dividen agar dapat mengurangi beban bunga dan memperkuat posisi keuangan. Namun, pengaruh DER pada DPR tidak selalu negatif. Jika bank dapat memanfaatkan pinjaman tersebut dengan baik dan mendapatkan pengembalian investasi yang lebih tinggi daripada biaya pinjaman, maka bank dapat mempertahankan atau meningkatkan DPR. Dalam hal ini, DER dapat digunakan sebagai alat untuk memperbesar pengembalian investasi pemegang saham melalui pembayaran dividen.

Keempat, expected return. Pengaruh DER terhadap *expected return* perbankan bergantung pada situasi dan kondisi pasar. Secara umum, semakin tinggi DER suatu bank, semakin besar risiko kebangkrutan yang dimiliki bank tersebut. Namun, semakin besar risiko yang diambil, semakin besar pula potensi untuk mendapatkan *return* yang lebih tinggi. Pada situasi pasar yang stabil, bank-bank dengan DER yang tinggi cenderung memiliki *expected return* yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank-bank dengan DER yang rendah. Namun, pada situasi pasar yang tidak stabil atau sedang mengalami krisis, bank-bank dengan DER yang tinggi cenderung memiliki *expected return* yang lebih rendah dan risiko kebangkrutan yang lebih besar. Dalam prakteknya, bank-bank cenderung mengejar DER yang optimal, yaitu DER yang memberikan keuntungan maksimal dengan risiko yang dapat diatasi. Oleh karena itu, pengaruh DER terhadap *expected return* perbankan akan berbeda-beda tergantung pada situasi pasar dan strategi manajemen yang diambil oleh masing-masing bank.

Kelima, harga saham. Pengaruh DER pada harga saham perbankan dapat bervariasi tergantung pada kondisi pasar dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi performa keuangan bank. Dalam beberapa kasus, investor mungkin melihat DER yang tinggi sebagai tanda bahwa bank mengambil risiko terlalu tinggi dan mungkin kurang stabil secara finansial. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan investor dan menurunkan harga saham. Namun, dalam kasus lain, DER yang tinggi mungkin dianggap sebagai tanda bahwa bank memiliki kesempatan untuk memperluas bisnisnya dengan memanfaatkan pinjaman. Jika bank tersebut berhasil menghasilkan laba yang cukup untuk membayar bunga dan membayar kembali utang, DER yang tinggi dapat dianggap sebagai faktor positif dan dapat meningkatkan harga saham. Selain itu, pengaruh DER pada harga saham perbankan dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi pasar secara keseluruhan. Saat pasar sedang lesu, investor mungkin lebih cenderung menghindari bank dengan DER yang tinggi karena dianggap lebih berisiko. Namun, dalam pasar yang tumbuh, investor mungkin lebih cenderung untuk membeli saham bank dengan DER yang tinggi karena dianggap memiliki potensi pertumbuhan yang lebih besar.

Keenam, hedging. DER adalah rasio yang mengukur seberapa besar jumlah utang yang digunakan oleh perusahaan dibandingkan dengan modal sendiri atau ekuitas perusahaan. DER

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan lindung nilai atau *hedging* pada perbankan. Pada dasarnya, semakin tinggi DER suatu perusahaan, semakin besar risiko keuangan yang dihadapi. Dalam hal perbankan, tingginya DER dapat mengakibatkan risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko pasar yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perbankan cenderung lebih aktif dalam menerapkan strategi lindung nilai untuk mengurangi risiko tersebut. Dalam konteks ini, *hedging* dapat membantu perbankan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi suku bunga, kurs valuta asing, dan risiko kredit. Dalam penerapannya, perbankan dapat menggunakan berbagai instrumen lindung nilai seperti kontrak berjangka, opsi, *swap*, dan lain sebagainya untuk melindungi portofolio mereka dari fluktuasi pasar yang tidak terduga. Namun, penerapan lindung nilai juga memerlukan biaya dan sumber daya yang signifikan. Oleh karena itu, perusahaan perbankan perlu mempertimbangkan dengan hati-hati penggunaan instrumen lindung nilai, terutama jika DER mereka sudah tinggi. Jika DER terlalu tinggi, maka perusahaan perbankan mungkin akan kesulitan untuk memperoleh dana baru atau bahkan menghadapi risiko kebangkrutan jika terjadi penurunan nilai pasar atau krisis keuangan. Dalam kesimpulannya, DER mempengaruhi penerapan lindung nilai pada perbankan. Semakin tinggi DER suatu perusahaan, semakin besar risiko keuangan yang dihadapi, sehingga perbankan cenderung lebih aktif dalam menerapkan strategi lindung nilai untuk mengurangi risiko tersebut. Namun, perusahaan perbankan juga perlu mempertimbangkan secara hati-hati penggunaan instrumen lindung nilai, terutama jika DER mereka sudah tinggi.

Ketujuh, Islamic Social Reporting (ISR). Secara umum, DER dapat memengaruhi ISR dalam dua cara: (1) Jika perusahaan memiliki DER yang tinggi, maka mereka akan lebih bergantung pada pendanaan hutang. Karena itu, mereka mungkin lebih fokus pada pengembalian hutang dan menghasilkan laba yang cukup untuk membayar kembali utang mereka. Hal ini mungkin berdampak pada prioritas perusahaan terhadap inisiatif sosial dan lingkungan, yang bisa menjadi kurang diutamakan. (2) Di sisi lain, perusahaan dengan DER yang rendah cenderung memiliki lebih banyak modal ekuitas, yang dapat digunakan untuk mengembangkan program CSR dan ISR. Karena mereka tidak terlalu terbebani oleh pembayaran bunga atau kewajiban hutang, perusahaan mungkin lebih mampu memprioritaskan tanggung jawab sosial mereka.

Namun, di sektor perbankan, hubungan antara DER dan ISR mungkin sedikit berbeda. Bank-bank umumnya bergantung pada pendanaan hutang dalam jumlah besar, dan itu bukanlah hal yang buruk selama mereka mempertahankan kemampuan untuk membayar kembali utang tersebut. Bank juga memiliki peran sosial yang sangat penting, karena mereka memainkan peran penting dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan memberikan kredit untuk masyarakat yang membutuhkan. Sebagai hasilnya, dalam kasus perbankan, DER mungkin tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada ISR. Meskipun bank memiliki kewajiban untuk membayar kembali hutang mereka, mereka juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang kuat, yang mungkin mendorong mereka untuk melaporkan praktik bisnis mereka secara transparan dan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, dalam hal ini, DER tidak harus menjadi faktor penentu utama dalam ISR perbankan.

Kedelapan, kepercayaan investor. Pada sektor perbankan, DER dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan investor. Sebagai lembaga keuangan, perbankan mengambil risiko dengan memberikan pinjaman dan investasi yang berpotensi menghasilkan keuntungan yang besar, tetapi juga memiliki risiko gagal bayar yang berpotensi merugikan. Investor akan lebih percaya pada bank yang memiliki DER yang sehat, yaitu DER yang moderat dan stabil. DER yang terlalu tinggi dapat menunjukkan bahwa bank mengambil terlalu banyak risiko dengan meminjam terlalu banyak, sehingga meningkatkan kemungkinan gagal bayar. Sebaliknya, DER yang terlalu rendah dapat menunjukkan bahwa bank tidak memaksimalkan penggunaan modal sendiri untuk memperluas bisnisnya, sehingga mungkin kurang kompetitif dan tidak mampu memenuhi permintaan kredit yang besar. Oleh karena itu, kepercayaan investor terhadap bank dapat dipengaruhi oleh DER. Bank dengan DER yang sehat dapat menunjukkan kemampuan mereka untuk mengelola risiko dan menghasilkan keuntungan yang stabil, yang dapat meningkatkan kepercayaan investor. Sebaliknya, bank dengan DER yang tidak sehat dapat menimbulkan kekhawatiran dan menurunkan kepercayaan investor, yang dapat mengganggu kemampuan bank untuk mendapatkan pendanaan dari pasar modal atau mengakses modal dari investor.

Kesembilan, pertumbuhan laba. Pada perbankan, DER dapat mempengaruhi pertumbuhan laba dengan beberapa cara: (1) Pengaruh terhadap biaya modal: DER yang tinggi menandakan bahwa perbankan menggunakan lebih banyak utang daripada modal sendiri untuk membiayai operasinya. Dalam jangka pendek, hal ini dapat mengurangi biaya modal karena bunga yang harus dibayar atas utang lebih rendah daripada biaya ekuitas. Namun, dalam jangka panjang, DER yang tinggi dapat meningkatkan risiko kebangkrutan karena perbankan memiliki kewajiban untuk membayar bunga dan pokok utang. Risiko ini dapat meningkatkan biaya modal jangka panjang dan dapat membatasi pertumbuhan laba. (2) Pengaruh terhadap likuiditas: DER yang tinggi juga dapat mempengaruhi likuiditas perbankan karena utang harus dibayar kembali dalam jangka waktu tertentu, sedangkan modal sendiri tidak memerlukan pembayaran kembali. Jika perbankan tidak mampu membayar kembali utangnya, maka likuiditasnya dapat terpengaruh, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan laba. (3) Pengaruh terhadap ketersediaan dana: DER yang tinggi juga dapat mempengaruhi ketersediaan dana perbankan. Jika perbankan mengalami kesulitan dalam membayar utangnya, maka investor dan kreditur dapat menarik dana mereka, yang dapat mengurangi ketersediaan dana untuk perbankan. Hal ini dapat membatasi kemampuan perbankan untuk melakukan investasi dan dapat mempengaruhi pertumbuhan laba.

Kesepuluh, Net Interest Margin (NIM). Pada perbankan, DER dapat mempengaruhi NIM karena semakin tinggi DER, semakin banyak hutang yang harus dilunasi oleh perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan harus membayar bunga yang lebih tinggi, sehingga mengurangi NIM. Selain itu, semakin tinggi DER, semakin besar pula risiko keuangan yang dihadapi oleh perusahaan. Risiko ini dapat menyebabkan perusahaan harus menetapkan cadangan yang lebih besar untuk melindungi diri dari risiko kredit, yang pada akhirnya dapat menyebabkan pengurangan NIM. Namun, di sisi lain, DER yang terlalu rendah juga dapat mempengaruhi NIM. Perusahaan perbankan yang memiliki DER yang terlalu rendah mungkin memiliki akses terbatas terhadap sumber pendanaan, yang pada akhirnya dapat membatasi

pertumbuhan bisnis dan mengurangi NIM. Oleh karena itu, DER yang optimal harus dipertimbangkan untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan NIM.

Kesebelas, nilai perusahaan. Pengaruh DER pada nilai perusahaan dapat bervariasi tergantung pada situasi dan kondisi perusahaan. Namun, secara umum, DER yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan beban bunga yang lebih besar dan risiko kebangkrutan yang lebih tinggi. Sebaliknya, DER yang terlalu rendah dapat menunjukkan bahwa perusahaan tidak memaksimalkan penggunaan hutang untuk memperluas bisnisnya dan dapat menghambat pertumbuhan perusahaan. Dalam konteks perbankan, DER yang seimbang dapat membantu meningkatkan nilai perusahaan dengan cara memaksimalkan penggunaan hutang dan modal sendiri. Namun, jika DER terlalu tinggi, perusahaan dapat menghadapi risiko kebangkrutan yang lebih tinggi dan penurunan kinerja keuangan yang signifikan.

Kedua belas, pembiayaan Murabahah. Pengaruh DER pada pembiayaan murabahah (sistem pembiayaan yang didasarkan pada prinsip jual beli dengan markup) dalam perbankan dapat dilihat dari dua sudut pandang: (1) Sudut pandang perbankan: DER yang tinggi dapat menjadi indikasi bahwa perbankan memiliki beban utang yang besar dan risiko finansial yang tinggi. Hal ini dapat menyebabkan perbankan kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang dan menyebabkan penurunan kepercayaan investor pada perbankan tersebut. Sebaliknya, DER yang rendah menunjukkan bahwa perbankan memiliki modal yang cukup untuk membiayai operasinya. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan kredibilitas perbankan, sehingga memudahkan perbankan untuk memperoleh pembiayaan murabahah. (2) Sudut pandang nasabah: DER yang rendah dapat memberikan rasa aman bagi nasabah untuk memperoleh pembiayaan murabahah dari perbankan. Hal ini karena perbankan memiliki risiko keuangan yang lebih rendah dan cenderung memiliki tingkat suku bunga yang lebih rendah. Sebaliknya, DER yang tinggi dapat membuat nasabah ragu untuk memperoleh pembiayaan murabahah dari perbankan karena risiko keuangan perbankan yang tinggi dan tingkat suku bunga yang cenderung lebih tinggi. Dalam kesimpulannya, DER dapat berpengaruh pada pembiayaan murabahah dalam perbankan. DER yang rendah dapat meningkatkan kredibilitas perbankan dan memberikan rasa aman bagi nasabah dalam memperoleh pembiayaan murabahah. Oleh karena itu, perbankan perlu memperhatikan DER untuk memastikan keberlangsungan bisnis dan meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor.

Ketiga belas, *Price to Book Value (PBV)*. Dalam konteks perbankan, DER memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PBV. Bank yang memiliki DER yang tinggi cenderung memiliki PBV yang rendah, karena DER yang tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki tingkat hutang yang lebih besar dibandingkan dengan modalnya sendiri. Ini berarti bahwa bank tersebut memiliki risiko yang lebih tinggi, sehingga investor cenderung memberi nilai PBV yang lebih rendah. Sebaliknya, bank yang memiliki DER yang rendah cenderung memiliki PBV yang lebih tinggi, karena DER yang rendah menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki tingkat hutang yang lebih rendah dibandingkan dengan modalnya sendiri. Ini berarti bahwa bank tersebut memiliki risiko yang lebih rendah, sehingga investor cenderung memberi nilai PBV yang lebih tinggi.

Keempat belas, Price Earning Ratio (PER). Pengaruh DER pada PER di perbankan dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor. Beberapa kemungkinan pengaruhnya adalah sebagai berikut: (1) Tingginya DER dapat menurunkan PER: Jika DER suatu bank terlalu tinggi, investor mungkin akan merasa bahwa bank tersebut terlalu banyak meminjam dan memiliki risiko yang lebih tinggi. Hal ini dapat menyebabkan investor kurang bersedia membayar harga yang tinggi untuk setiap dolar laba yang dihasilkan oleh bank tersebut, sehingga PER menjadi lebih rendah. (2) Rendahnya DER dapat meningkatkan PER: Sebaliknya, jika DER suatu bank rendah, investor mungkin akan merasa bahwa bank tersebut memiliki risiko yang lebih rendah dan lebih stabil secara finansial. Hal ini dapat membuat investor lebih bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk setiap dolar laba yang dihasilkan oleh bank tersebut, sehingga PER menjadi lebih tinggi. (3) Tidak ada pengaruh yang signifikan: Terkadang, DER mungkin tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada PER di perbankan. Hal ini tergantung pada faktor-faktor lain yang mempengaruhi PER, seperti pertumbuhan laba, faktor pasar, dan risiko yang dihadapi bank tersebut.

Kelima belas, Return On Asset (ROA). Pada perbankan, DER dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Semakin tinggi DER suatu bank, semakin besar pula risiko kebangkrutan bank tersebut. Oleh karena itu, bank yang memiliki DER yang tinggi cenderung mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya dan memperoleh pendanaan baru. Namun, di sisi lain, DER juga dapat meningkatkan ROA bank jika digunakan secara efektif. Ketika bank menggunakan utang untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada biaya bunga yang harus dibayar, maka DER yang lebih tinggi dapat meningkatkan ROA. Namun, strategi ini juga memiliki risiko yang lebih tinggi karena bank akan lebih rentan terhadap fluktuasi pasar dan risiko kredit. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk mencari keseimbangan yang tepat antara DER yang efektif dan risiko yang dapat dikelola untuk mencapai ROA yang optimal. Bank yang bijak dalam pengelolaan DER mereka dapat meminimalkan risiko kebangkrutan dan memaksimalkan ROA mereka.

Keenam belas, Return On Equity (ROE). Dalam industri perbankan, DER dapat mempengaruhi ROE karena perusahaan-perusahaan ini menggunakan utang untuk mendanai sebagian besar operasi mereka. DER yang tinggi dapat menyebabkan beban bunga yang tinggi pula, sehingga mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh bank dan akhirnya mempengaruhi ROE. Namun, DER yang rendah juga dapat mempengaruhi ROE. Bank yang menggunakan modal sendiri lebih banyak daripada utang mungkin tidak dapat memaksimalkan potensi laba mereka karena terlalu konservatif dalam pengelolaan risiko. Oleh karena itu, DER yang optimal harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk memaksimalkan ROE dan tetap meminimalkan risiko. Dalam kesimpulannya, DER memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE pada perusahaan perbankan. Oleh karena itu, perusahaan perbankan perlu mempertimbangkan DER yang optimal untuk memaksimalkan ROE mereka tanpa mengambil risiko yang tidak perlu.

Ketujuh belas, return saham. Secara umum, semakin tinggi DER perusahaan perbankan, semakin besar risiko keuangan yang dihadapi perusahaan tersebut. Dalam jangka pendek, DER yang tinggi dapat meningkatkan potensi keuntungan perusahaan, karena bunga hutang cenderung lebih rendah dari tingkat pengembalian ekuitas. Namun, dalam jangka panjang, DER yang tinggi dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan keuangan perusahaan, terutama jika

bunga hutang menjadi terlalu tinggi atau jika perusahaan tidak mampu menghasilkan laba yang cukup untuk membayar utangnya. Pada perusahaan perbankan, pengaruh DER terhadap return saham bisa sangat kompleks dan tergantung pada berbagai faktor. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengaruh DER terhadap return saham perusahaan perbankan antara lain: (1) Tingkat suku bunga: Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi bunga yang harus dibayar perusahaan perbankan untuk hutangnya, yang pada gilirannya dapat menekan laba dan return saham. Namun, pada saat yang sama, suku bunga yang lebih tinggi juga dapat meningkatkan margin bunga perusahaan perbankan dan meningkatkan laba bersih, yang dapat meningkatkan return saham. (2) Kualitas kredit: Perusahaan perbankan dengan DER yang tinggi cenderung memiliki risiko kredit yang lebih tinggi, karena mereka harus membayar bunga yang lebih tinggi dan memiliki lebih banyak hutang. Jika perusahaan perbankan mengalami masalah dengan kualitas kreditnya, ini dapat menekan laba dan return saham. (3) Struktur bisnis: Beberapa perusahaan perbankan mungkin memiliki struktur bisnis yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan DER yang lebih tinggi secara lebih efektif. Misalnya, perusahaan perbankan yang memiliki portofolio kredit yang berkualitas tinggi dan memiliki banyak pinjaman jangka pendek mungkin dapat memanfaatkan DER yang lebih tinggi untuk meningkatkan laba dan return saham. (4) Ukuran perusahaan: Perusahaan perbankan yang lebih besar mungkin memiliki lebih banyak akses ke pasar modal dan sumber pendanaan lainnya, yang dapat memungkinkan mereka untuk memanfaatkan DER yang lebih tinggi secara lebih efektif. Dalam kesimpulannya, DER dapat memiliki pengaruh yang kompleks terhadap return saham perusahaan perbankan dan pengaruhnya tergantung pada berbagai faktor yang harus diperhitungkan. Oleh karena itu, sebelum melakukan investasi pada saham perusahaan perbankan, investor perlu melakukan analisis mendalam terhadap perusahaan tersebut dan melihat bagaimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi pengaruh DER terhadap return saham.

Kedelapan belas, risiko sistematis. Pada sektor perbankan, DER dapat mempengaruhi risiko sistematis, yaitu risiko yang terkait dengan pergerakan pasar secara keseluruhan. DER yang tinggi dapat meningkatkan risiko sistematis perbankan karena perusahaan lebih banyak mengandalkan utang sebagai sumber pendanaan. Hal ini dapat membuat perbankan lebih rentan terhadap perubahan suku bunga, kebijakan moneter, dan kondisi ekonomi yang merugikan. Sebaliknya, DER yang rendah dapat membantu mengurangi risiko sistematis perbankan karena perusahaan lebih banyak bergantung pada modal sendiri. Hal ini dapat membuat perbankan lebih stabil dan memiliki kecenderungan untuk bertahan dalam situasi pasar yang sulit.

Kesembilan belas, stock price level. Beberapa kemungkinan pengaruh DER terhadap *stock price level* pada perbankan antara lain: (1) Kenaikan DER dapat meningkatkan risiko keuangan perusahaan. Semakin tinggi DER, semakin besar risiko kebangkrutan perusahaan karena perusahaan harus membayar bunga dan cicilan pokok hutang yang lebih besar. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap perusahaan dan menurunkan harga saham. (2) Kenaikan DER dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan dana yang diperoleh dari hutang untuk mengembangkan bisnisnya, seperti investasi dalam proyek yang menguntungkan atau memperluas pasar. Hal ini dapat

meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan harga saham. (3) DER yang tinggi dapat menunjukkan kebijakan keuangan yang kurang sehat. Jika perusahaan terlalu bergantung pada hutang untuk membiayai operasi bisnisnya, hal ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh modal yang cukup dari sumber internal dan eksternal. Hal ini dapat menurunkan harga saham karena investor mungkin menganggap perusahaan sebagai risiko investasi yang tinggi. (4) DER yang rendah dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk membiayai operasi bisnisnya dari sumber internal dan eksternal. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan dan meningkatkan harga saham. (5) Pengaruh DER terhadap *Stock Price Level* juga dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar dan faktor ekonomi lainnya. Jika suku bunga sedang tinggi, DER yang tinggi dapat menimbulkan risiko keuangan yang lebih besar bagi perusahaan dan dapat menurunkan harga saham. Namun, jika suku bunga sedang rendah, DER yang tinggi dapat menjadi lebih menarik karena biaya pinjaman yang lebih rendah, yang dapat meningkatkan harga saham.

Kedua puluh, Yield to Maturity (YTM) obligasi. Pada umumnya, semakin tinggi DER suatu perusahaan, semakin tinggi risiko kebangkrutan atau default risk yang dimilikinya, sehingga semakin tinggi juga tingkat bunga yang harus dibayar perusahaan untuk mengeluarkan obligasi. Sebagai hasilnya, semakin tinggi DER perusahaan, semakin tinggi pula YTM obligasi yang diterbitkannya. Dalam hal ini, hubungan antara DER dan YTM obligasi dapat dijelaskan sebagai berikut: semakin tinggi DER, semakin besar risiko default perusahaan, sehingga investor meminta tingkat pengembalian yang lebih tinggi sebagai imbalan atas risiko tersebut. Sebaliknya, semakin rendah DER, semakin kecil risiko default perusahaan, sehingga investor cenderung menerima tingkat pengembalian yang lebih rendah. Namun, penting untuk dicatat bahwa hubungan antara DER dan YTM obligasi tidak selalu berjalan linier atau searah. Ada faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi YTM obligasi, seperti kualitas kredit perusahaan, kondisi pasar keuangan secara keseluruhan, dan kebijakan moneter bank sentral. Oleh karena itu, perlu dianalisis secara holistik untuk memahami pengaruh DER terhadap YTM obligasi suatu perusahaan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar rasio *Debt to Equity Ratio* (DER) pada Perbankan Syariah dan Konvensional selama kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2022 yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi Sinta, terdapat 69 artikel jurnal publikasi. *Kedua*, berdasarkan pemetaan studi bibliometrik *VOSviewer*, hasil visualisasi jaringan seputar rasio DER pada Perbankan Syariah dan Konvensional terbagi menjadi 6 kluster dan 196 item topik. Kluster 1 terdiri dari 50 topik, kluster 2 terdiri dari 44 topik, kluster 3 terdiri dari 33 topik, kluster 4 terdiri dari 33 topik, kluster 5 terdiri dari 18 topik, dan kluster 6 terdiri dari 18 topik. *Ketiga*, berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 20 topik yang berkaitan dengan rasio DER pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu: *bond rating*, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Dividend Payout Ratio* (DPR), *expected return*, harga saham, *hedging/lindung nilai*, *Islamic Social Reporting* (ISR), kepercayaan investor, pertumbuhan laba, *Net Interest Margin*

(NIM), nilai perusahaan, pembiayaan Murabahah, *Price to Book Value* (PBV), *Price Earning Ratio* (PER), *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), *return* saham, risiko sistematis, *stock price level*, dan *Yield to Maturity* (YTM) obligasi.

REFERENCES

- [Sahni, S.](#) and [Singh Kaurav, R.P.](#) (2023), "What? Why? When? How? Where? of Technology-Based Bibliometric Review", [Rana, S.](#), [Singh, J.](#) and [Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 79-101. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002005>
- [Anlesinya, A.](#) and [Dadzie, S.A.](#) (2023), "Technology and the Conduct of Bibliometric Literature Reviews in Management: The Software Tools, Benefits, and Challenges", [Rana, S.](#), [Singh, J.](#) and [Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 57-78. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002004>
- [Mulet-Forteza, C.](#), [Genovart-Balaguer, J.](#) and [Horrach-Rosselló, P.](#) (2022), "Bibliometric Studies in the Hospitality and Tourism Field: A Guide for Researchers", [Okumus, F.](#), [Rasoolimanesh, S.M.](#) and [Jahani, S.](#) (Ed.) *Contemporary Research Methods in Hospitality and Tourism*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-76. <https://doi.org/10.1108/978-1-80117-546-320221005>
- [Ülker, P.](#), [Ülker, M.](#) and [Karamustafa, K.](#) (2023), "Bibliometric analysis of bibliometric studies in the field of tourism and hospitality", *Journal of Hospitality and Tourism Insights*, Vol. 6 No. 2, pp. 797-818. <https://doi.org/10.1108/JHTI-10-2021-0291>
- [Song, Y.](#) and [Cao, J.](#) (2022), "An ARIMA-based study of bibliometric index prediction", *Aslib Journal of Information Management*, Vol. 74 No. 1, pp. 94-109. <https://doi.org/10.1108/AJIM-03-2021-0072>
- [Akhil, M.P.](#) (2022), "Employing Bibliometric Analysis to Identify Emerging Technologies in the Insurance Industry", [Sood, K.](#), [Balusamy, B.](#), [Grima, S.](#) and [Marano, P.](#) (Ed.) *Big Data Analytics in the Insurance Market (Emerald Studies in Finance, Insurance, and Risk Management)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 207-220. <https://doi.org/10.1108/978-1-80262-637-720221011>
- [Ahuja, D.](#), [Bhardwaj, P.](#) and [Madan, P.](#) (2023), "Money Laundering: A Bibliometric Review of Three Decades from 1990 to 2021", [Tyagi, P.](#), [Grima, S.](#), [Sood, K.](#), [Balamurugan, B.](#), [Özen, E.](#) and [Eleftherios, T.](#) (Ed.) *Smart Analytics, Artificial Intelligence and Sustainable Performance Management in a Global Digitalised Economy (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 110B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-72. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592023000110B003>
- [Güngör Göksu, G.](#) (2023), "A retrospective overview of the Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management using bibliometric analysis", *Journal of Public*

[Budgeting, Accounting & Financial Management](#), Vol. 35 No. 2, pp. 264-295.
<https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2022-0061>

[Wani, J.A.](#), [Ganaie, S.A.](#) and [Rehman, I.U.](#) (2023), "Mapping research output on library and information science research domain in South Africa: a bibliometric visualisation", [Information Discovery and Delivery](#), Vol. 51 No. 2, pp. 194-212.
<https://doi.org/10.1108/IDD-10-2021-0115>

[Ralph, A.](#) and [Arora, A.](#) (2023), "A bibliometric study of reference literature on youth unemployment", [Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy](#), Vol. 17 No. 6, pp. 1338-1367. <https://doi.org/10.1108/JEC-04-2022-0062>

[Ryan, J.C.](#) (2021), "Retaining, resigning and firing: bibliometrics as a people analytics tool for examining research performance outcomes and faculty turnover", [Personnel Review](#), Vol. 50 No. 5, pp. 1316-1335. <https://doi.org/10.1108/PR-12-2019-0676>

[Mokhtari, H.](#), [Barkhan, S.](#), [Haseli, D.](#) and [Saber, M.K.](#) (2021), "A bibliometric analysis and visualization of the Journal of Documentation: 1945–2018", [Journal of Documentation](#), Vol. 77 No. 1, pp. 69-92. <https://doi.org/10.1108/JD-08-2019-0165>

[Farooq, R.](#) (2024), "A review of knowledge management research in the past three decades: a bibliometric analysis", [VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems](#), Vol. 54 No. 2, pp. 339-378. <https://doi.org/10.1108/VJKMS-08-2021-0169>

[Siddique, N.](#), [Ur Rehman, S.](#), [Ahmad, S.](#), [Abbas, A.](#) and [Khan, M.A.](#) (2023), "Library and information science research in the Arab World: a bibliometric analysis 1951–2021", [Global Knowledge, Memory and Communication](#), Vol. 72 No. 1/2, pp. 138-159.
<https://doi.org/10.1108/GKMC-06-2021-0103>

[Islam, M.A.](#) and [Widen, G.](#) (2023), "Bibliometric analysis of the VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems: 2000–2020", [VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems](#), Vol. 53 No. 3, pp. 467-490.
<https://doi.org/10.1108/VJKMS-07-2020-0126>

[Perannagari, K.T.](#) and [Gupta, S.](#) (2022), "Mapping the Intellectual Structure of Artificial Neural Network Research in Business Domain: A Retrospective Overview Using Bibliometric Review", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 35-59. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520220000001003>

[Davidescu, A.A.](#), [Hapau, R.G.](#) and [Manta, E.M.](#) (2022), "Impact of Crises on Capital Market Volatility: A Bibliometric Analysis", [Grima, S.](#), [Özen, E.](#) and [Boz, H.](#) (Ed.) *The New Digital Era: Other Emerging Risks and Opportunities (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 109B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 21-53.
<https://doi.org/10.1108/S1569-37592022000109B003>

[Ali, Q.](#), [Parveen, S.](#), [Aspiranti, T.](#), [Nurhayati, N.](#) and [Rusgianto, S.](#) (2023), "Barriers to the adoption of Islamic banking: a bibliometric analysis", [International Journal of Ethics and](#)

[Systems](https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2023-0001), Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2023-0001>

[Kumar, S.](#), [Goyal, P.](#), [Kumar, V.](#) and [Vandana,](#) (2022), "Cultural Diversity in Tourism: A Bibliometric Analysis of 33 Years (1988–2021)", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 147-168. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520220000001008>

[Chhtrapati, D.](#), [Trivedi, D.](#), [Chaudhari, S.P.](#), [Sharma, A.](#) and [Bhatt, A.](#) (2024), "Global research performance on social media security: a bibliometric visualization analysis", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 52 No. 1, pp. 101-113. <https://doi.org/10.1108/IDD-04-2022-0029>